

Mustaqil O'zbekistonda ijtimoiy taraqqiyotda ma'naviyatni o'rni**(1992-1994y)****Turon Universiteti Andijon filiali
Boltayeva Zilola Qodirjonovna**

Annotatsiya: Ma'lumki, O'zbekiston mustaqillikka erishganidan keyin milliy-ma'naviy tiklanish jarayoni davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Mazkur maqola mustaqillik davrida milliy-ma'naviy tiklanishning tarixiy bosqichlari, ularning o'ziga xos xususiyatlari va rivojlanish tendensiyalarini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqotda 1991-yildan hozirgi kungacha bo'lgan davr to'rt asosiy bosqichga bo'lingan bo'lib, har bir bosqichning o'ziga xos jihatlari va yutuqlari tahlil qilingan. Maqolada milliy-ma'naviy tiklanishning huquqiy asoslari, institutsional tashkil etilishi, amaliy natijalari va jamiyat hayotidagi aks etishi ko'rsatib berilgan. Mustaqillik davri milliy-ma'naviy tiklanish jarayonini o'rganish nafaqat o'tmishni tahlil qilish, balki kelajakdagi rivojlanish yo'nalishlarini belgilash uchun ham ahamiyatli hisoblanadi.

Kalit so'zlar: milliy-ma'naviy tiklanish, mustaqillik, tarixiy bosqichlar, milliy qadriyatlar, madaniy meros, ma'rifat, milliylik, modernizatsiya.

Kirish: Mustaqillik - har qanday xalqning siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy hayotida tub burilish yasovchi tarixiy hodisadir. 1991-yil 31-avgust kuni O'zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligi e'lon qilinishi bilan mamlakat hayotida yangi davr boshlandi. Sobiq ittifoq davrida hukm surgan mafkuraviy qaramlik, milliy qadriyatlarning cheklanishi, tarixiy xotiraning buzilishi kabi omillar mustaqillik yillarida qayta ko'rib chiqildi. Ayniqsa, 1992-1994-yillar O'zbekistonning yangi davlat sifatida shakllanishida ma'naviyat masalasi ustuvor yo'nalishga aylandi.

Mazkur davrda ma'naviyat jamiyat taraqqiyotining muhim omili sifatida qaraldi. Chunki iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish, demokratik davlat va fuqarolik jamiyatini barpo etish, yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash uchun kuchli ma'naviy asos zarur edi. Shu bois mustaqillikning dastlabki yillarida davlat siyosatida milliy qadriyatlarni tiklash, tarixiy merosni o'rganish, diniy erkinlikni ta'minlash va ma'rifatni rivojlantirish masalalariga katta e'tibor qaratildi.

1992-1994-yillar O‘zbekiston tarixida “ma’naviy uyg‘onish davri” sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Bu yillarda milliy o‘zlikni anglash, tarixiy adolatni tiklash, xalqning boy madaniy va ma’naviy merosini qayta kashf etish jarayonlari jadallashdi. Ma’naviyat nafaqat insonning ichki dunyosi, balki jamiyat barqarorligi, taraqqiyoti va milliy birligining asosiy omili sifatida namoyon bo‘ldi.

Ushbu maqolada mustaqil O‘zbekistonda 1992-1994-yillarda ijtimoiy taraqqiyotda ma’naviyatning o‘rni, uning asosiy yo‘nalishlari, davlat siyosatidagi ahamiyati hamda jamiyat hayotiga ta’siri keng yoritiladi.

Mustaqillikning ilk kunlaridan boshlab O‘zbekistonda yangi jamiyat qurishning asosiy shartlaridan biri sifatida ma’naviyat masalasiga alohida e’tibor berildi. Sobiq sovet davrida milliy qadriyatlar ikkinchi darajaga tushirilgan, xalqning tarixiy xotirasi va milliy o‘zligini anglash imkoniyatlari cheklangan edi. Mustaqillik esa millatning o‘zligini qayta tiklash, ma’naviy merosni o‘rganish va rivojlantirish uchun keng yo‘l ochdi.

1992-1994-yillarda davlat siyosatida ma’naviy yangilanish quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshirildi:

- milliy qadriyatlarni tiklash;
- tarixiy merosni o‘rganish;
- diniy erkinlikni ta’minlash;
- ta’lim va tarbiya tizimini isloh qilish;
- milliy mafkurani shakllantirish;
- yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash.

Bu jarayonlarning asosiy maqsadi mustaqil davlatning ma’naviy poydevorini yaratishdan iborat edi. Chunki iqtisodiy va siyosiy islohotlarning muvaffaqiyati avvalo jamiyatning ma’naviy salohiyatiga bog‘liq edi.

Ma’naviyat insonni ezgulikka, mehnatsevarlikka, Vatanga sadoqatga undovchi kuch sifatida qaraldi. Shu sababli mustaqillikning ilk yillarida “ma’naviyat” tushunchasi davlat siyosatining markaziy masalalaridan biriga aylandi.

Jamiyat ma’naviyati mamlakat barqarorligi va taraqqiyotining muhim sharti va kafolati dir. Biron-bir mamlakat o‘z ma’naviy imkoniyatlarini, odamlar ongida ma’naviy va

axloqiy qadriyatlarni rivojlantirmay, xalqning milliyruhini uyg'otmay va mustahkamlamay turib yuksak taraqqiyot darajasiga ko'tarila olmaydi. Shuning uchun ham jamiyat ma'naviyatini yuksaltirish O'zbekiston taraqqiyotining ustuvor yo'nalishi, deb belgilandi. Tarixdan ma'lumki, mamla katimiz bir necha bor ajnabiy bosqinchilar hujumiga duchor bo'lgan, qaramlik va zulmostida qolgan. Buning oqibatida, xalqimizning boy ma'naviy merosi, urf-odatlar qadrsizlanishga mahkum bo'lgan. Ayniqsa, Ros siya imperiyasi mustamlakachiligi va sovetlar tuzumi davrida milliy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz oyoq osti qilindi. Ona tilimiz, boy ma'naviy merosimiz qadrsizlantirildi, ko'plab masjid-u madrasalar, milliy maktablar, tarixiy yodgorliklar buzildi, qarovsiz qoldi. O'zbekiston davlat mustaqilligini qo'lga kiritgan kundan boshlaboq mamlakatimizda boy ma'naviy merosimizni tiklash va rivojlantirish, jamiyat ma'naviyatini yuksaltirish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Jamiyat ma'naviyatini tiklash va yuksaltirishni ta'minlovchi ma'naviy-ma'rifiy islohotlarning yo'nalishlari belgilab olindi.

“Moddiy islohotlar, iqtisodiy islohotlar - o'z yo'liga. Ularni hal qilish mumkin. Xalqning ta'minotini ham amallab turish mumkin. Ammo, ma'naviy islohotlar - qullik va mutelik iskanjasidan ozod bo'lish, qadni baland tutish, ota-bobolarimizning udumlarini tiklab, ularga munosib voris bo'lish - bundan og'irroq va bundan sharafliroq vazifa yo'q bu dunyoda”.

Mustaqilik yillarida boy ma'naviy merosimizni tiklash tadbirlari amalga oshirildi. Milliy madaniyatimizga, jahon sivilizatsiyasi taraqqiyotiga buyuk hissa qo'shgan bobolarimiz – Imom al-Buxoriy, Imom at-Termiziy, Bahouddin Naqshband, Xoja Ahmad Yassaviy, Al-Xora z miy, Al-Farg'oniy, Ibn Sino, Mir zo Ulug'bek, Alisher Navoiy, Za hiriddin Bobur va boshqa ko'plab ajdodlarimizning milliy va ma'naviy merosi xalqimizga qaytarildi, tavallud topgan kunlari butun mam la kat bo'yicha nishonlandi, ruhlari shod etildi, asarlari nashr etildi. Ularning ma'naviy merosi bugungi kunda xalqimizga yangi jamiyat qurishda ma'naviy kuch-qudrat bag'ishlamoqda, jamiya timizni ma'naviy yuksaltirishga xizmat qilmoqda.

Tarixiy xotiraning tiklanishi.

Jamiyat ma'naviyatini yuksaltirishda tarixiy xotira, ajdodlar tarixini bilish, milliy-axloqiy qadriyatlar hamda an'analar va muqaddas dinimizning o'rni va ahamiyati katta. Biron-bir xalq o'z tarixini bilmay, asrlar osha yaratilgan ma'naviy merosga tayanmay va uni yanada rivojlantirmay turib o'z kelajagini tasavvur eta olmaydi. Shu bois, mustabid tuzum davrida xalqimizning soxtalashtirilgan tarixi ni xolisona, haqqoniy yoritish, barcha o'quv mas kan lari da Vatan tarixini o'qitish borasida muhim tadbirlar amalga oshirildi. Parijda Amir Temurga bag'ishlangan madaniyat haftaligi, "Temuriylar davrida fan, madaniyat va maorifning gullab-yashnashi» mavzuyida xalqaro konferensiya va ko'rgazmalar bo'lib o'tdi. Toshkent shahrida Amir Temurga haykal qo'yildi, Temuriylar tarixi davlat muzeyi tashkil etildi, uning nomi bilan bog'liq tarixiy yodgorliklar ta'mirlandi. 1999-yilda vatanparvar siymo, xalq qahramoni Jaloliddin Mangu berdi tavalludining 800 yilligi, o'zbek xalqi dahosi yaratgan Alpomish dostonining 1000 yilligining nishonlanishi, Urganch va Termizda ular xotirasiga barpo etilgan yodgorlik majmuasi jamiyat ma'naviyati ni yuksaltirishga, milliy ong va milliy g'ururni ko'tarishga xizmat qilmoqda. Vatanimiz ozodligi yo'lida shahid ketgan Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Fitrat, Usmon Nosir va boshqa xalq jigarbandlarining nomi hurmati o'z joyiga qo'yildi, asarlari chop etildi. O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti Islom Karimov tashabbusi bilan Toshkentda mustamlakichilik davri qurbonlari xotirasini abadiylashtirish maqsadida 2000-yilda «Shahidlar xotirasi» yodgorlik majmuyi, 2002-yilda «Qatag'on qurbonlari xotirasi» muzeyi, xalqimiz ning fashizmga qarshi janglarda jon fido etgan farzandlari xotirasini abadiylashtirish maqsadida 1999-yil da Toshkentda «Xotira maydoni» majmuasi barpo etildi. Har yili 9-may kuni mamlakatimizda «Xotira va qadrlash kuni» sifatida nishon lan moqda. 1997-yilda Buxoro va Xiva shaharlarining 2500 yilligi, 2002-yilda Termiz shahrining 2500 yilligi va Shahri sabz shahrining 2700 yilligi, 2006-yilda Qarshi (Naxshab) shahrining 2700 yilligi, 2007-yilda Samarqand shahrining 2750 yil ligi va Marg'ilon shahri ning 2000 yilligi, 2009-yilda Toshkent shahri ning 2200 yilligi nishonlandi. Bu tadbirlar xalqimizda milliy ongni yuksaltirishga, tarixiy xotira ning tiklanishiga, yoshlarni milliy istiqlol g'oyalari ruhida tarbiyalash ga xizmat qilmoqda.

Ma'naviv-ma'rifiv sohadagi yutuqlarimiz ta'lim tizimidagi tub o'zgarishlarda yaqqolnamo yon bo'lmoqda. Xalq ta'limini isloh qilish, kadrlar tayyorlash tizimini mustahkamlash sohasida muhim chora-tadbirlar amalga oshirildi. Yangi oliy o'quv yurtlari tashkil etilib bilimlarning yangi tarmoqlari bo'yicha kadrlar tayyorlash yo'lga qo'yildi. Oliy ta'lim tizimidagi 16 universitetning 12 tasi mustaqillik yillarida tashkil etildi. Mustaqillik yillarida eng zarur zamonaviy mutaxassisliklar bo'yicha o'nlab yangi oliy o'quv yurtlari, Mudofaa vazirligi qoshida Harbiy aka demiya, Ichki ishlar vazirligi qoshida Ichki ishlar akademiyasi, Bank-moliya akademiyasi, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti, Toshkent Islom universiteti, Navoiy tog'-konchilik instituti, Toshkent Moliya instituti va boshqalar tashkil etildi. 1997-yil 27-avgustda Oliy Majlisning IX sessiyasida O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida» qonuni va «Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi» qabul qilindi. Milliy dasturning maqsadi ta'lim sohasini tubdan isloh qilish, uni o'tmishdan qolgan mafkuraviy qarashlar va sarqitlardan to'la xalos etish, rivojlangan demokratik davlatlar darajasida, yuksak ma'naviy va axloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlar tayyorlash milliy tizimini yaratishdan iboratdir. Milliy dasturida ta'lim islohotlarini uch bosqichda amalga oshirish nazarda tutildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Madaniyat markazlari to'g'risida"gi Qonuni. - Toshkent: Sharq, 1996. - 78 b.
2. Rahimov O'. Mustaqillik davri O'zbekiston madaniyati. - Toshkent: Fan, 2020. - 342 b.
3. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. - Toshkent: O'zbekiston, 2017. - 189 b.
4. Yoshlar da'vati davlat dasturi. - Toshkent: Yoshlar ishlari agentligi, 2022. - 95 b.